

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

5 ЖИЛД, 9 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 5, НОМЕР 9

LOOK TO THE PAST

VOLUME 5, ISSUE 9

ТОШКЕНТ-2022

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчеҳра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент кимё - технология институти

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайджон давлат
иқтисодиёт университети

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қариши муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Халикова Рахбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжаева Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор
Қариши давлат университети

Махкамova Надира Раҳмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафаева Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Джоробекова Айнуэр Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозоғистон дипломатия академияси

Раҳмонкулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Расулов Абдуллажон Нуридинович
тарих фанлари доктори, профессор
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор
Санкт-Петербургда Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмудалиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Алнева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Санпова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc)
Ўзбекистон Миллий университети

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Толибоева Нодира Одилжоновна
Тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), Ўзбекистон жаҳон
тиллари университети

1. Тамара Красовицкая АНГЕЛЫ КУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКИ: «НЕМНОГИЕ НАУЧИЛИСЬ СМОТРЕТЬ В РАСКАЛЕННУЮ ТОПКУ» (МАЛО ИЗУЧЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ЭТНОКУЛЬТУРНОМУ МНОГООБРАЗИЮ РОССИИ).....	4
2. Алишер Сабиров ГЕРМАНИЯ ТАРИХ ФАНИДА ОҒЗАКИ ТАРИХ (ORAL HISTORY) ТАДҚИҚОТЛАР ТАЖРИБАСИ.....	29
3. Dilafro‘z Qurbonova, Zilola Shodmonxo‘jayeva, Nodira Xasanova O‘ZBEKISTON TARIXI DAVLAT MUZEYIDAGI ZARDUSHTIYLIKKA OID MODDIY ASHYOLAR TARIXI.....	40
4. Laziz Baxtiyorov AMIR TEMUR BOG‘LARINING QURILISH TARIXI.....	45
5. Сарвар Ботиров БУЮК БРИТАНИЯДА МАРКАЗИЙ ОСИЁГА ОИД ТАДҚИҚОТЛАРНИНГ ИЛМИЙ НАШРЛАРДА ЁРИТИЛИШИ.....	49
6. Алишер Дониёров, Алишер Насимов ЎЗБЕКИСТОННИНГ ЖАНУБИЙ ҲУДУДЛАРИДА ЭТНОГРАФИК ТАДҚИҚОТЛАР ТАРИХШУНОСЛИГИ (1930-1950 ЙИЛЛАР).....	58
7. Zebiniso Zaynabiddinova АКАДЕМИК I.YU.KRACHKOVSKIY IJODIDA O‘RTA ASRLAR ARAB ADABIYOTI.....	68
8. Munisa Muxamedova, Latofat Jabbarova, Oyto‘raxon Yo‘ldoshxo‘jayeva FARFOR VA FAYANS KOLLEKSIYALARINING EKSPERTIZASI, ATRIBUSIYASI VA MUZEYLASHTIRILISHI.....	72
9. Эркин Раджапов ЎЗБЕК МИЛЛИЙ ҲАРБИЙ КАДРЛАР ЭЛИТАСИННИНГ ҚАТАҒОН ЭТИЛИШИ.....	80
10. Комил Раҳимов ҚАДИМГИ МАРҒИЁННИНГ БРОНЗА ДАВРИ ОШХОНА ЎЧОҚЛАРИНИНГ ЎРГАНИЛИШИ ВА УЛАР БИЛАН БОҒЛИҚ МУАММОЛАР.....	89
11. Холмурод Сориев АМИР ТЕМУР ЖАНГ САНЪАТИДА ҲАРБИЙ ҲИЙЛАЛАР ТАРИХИГА ОИД БАЪЗИ МАЪЛУМОТЛАР.....	96
12. Наргиза Хасанова, Шахризода Исмадова МИЛЛИЙ МИНИАТЮРА ИХТИСОСЛИГИДА ТАЪЛИМ АНЪАНАЛАРИ (Камолиддин Беҳзод номидаги Миллий рассомлик ва дизайн институти мисолида).....	102

Laziz Baxtiyorov,
“TIQXMMI” Milliy tadqiqot universiteti
tayanch doktoranti

AMIR TEMUR BOG'LARINING QURILISH TARIXI

For citation: Laziz Bakhtiyorov, THE HISTORY OF CONSTRUCTION OF AMIR TIMUR GARDENS. Look to the past. 2022, vol. 5, issue 9, pp.45-48

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7026870>

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada Sohibqiron Amir Temur tomonidan poytaxt Samarqand va uning atrofida barpo etilgan bog'lar tarixi hamda Sohibqironning bunyodkorlik tarixi haqida so'z yuritiladi. Amir Temurning harbiy yurishlar bilan birgalikda o'z mamlakatining poytaxti Samarqandda bog'lar barpo etishi hamda ushbu bog'larning o'z davri muhiti uchun kerakli jihatlari haqida so'z boradi. Hozirgi davrda bir qator ekologik muammolar ko'tarilgan vaziyatda, ushbu muammoning tarixiy yechimlari haqida ma'lumotlar beriladi.

Kalit so'zlar: Amir Temur, bog'lar, amirzoda, To'kal xonim, ko'shk, Nizomiddin Shomiy, Davlatobod, Dilkusho, Eram

Лазиз Бахтиёрв,
базовый докторант,
Национальный исследовательский университет
«Ташкентский институт инженеров
иригации и механизации сельского хозяйства»

ИСТОРИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА САДОВ АМИРА ТЕМУРА

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассказывается об истории садов, созданных Амиром Темуром в Самарканде и окрестностях столицы, о созидательной истории Сахибкирана. Речь идет о том, что наряду с военными походами Amir Temur создавал сады в столице своей страны Самарканде, обсуждаются аспекты этих садов, необходимых для окружающей среды того времени. В контексте возникновения ряда актуальных экологических проблем современного мира, приводится информация об исторических решениях этих проблем.

Ключевые слова: Amir Temur, сады, amirzoda, госпожа Токал, павильон, Низамиддин Шами, Давлатабад, Дилкушо, Эрам

Laziz Bakhtiyorov,
basic doctoral student,

THE HISTORY OF CONSTRUCTION OF AMIR TIMUR GARDENS

ABSTRACT

This article gives information about the history of the gardens built by Sahibkiran Amir Temur in the capital city Samarkand and the capital and the creative history of Sahibkiran. Along with military campaigns, Amir Temur will build parks in the capital of his country, Samarkand, and discuss the aspects of these parks that are necessary for the environment of his time. In the context of a number of current environmental issues, information is provided on the historical solutions to this problem.

Index Terms: Amir Timur, gardens, amirzada, Tukul khanum, pavilion, Nizamiddin Shami, Daulatabad, Dilkusha, Eram

1. Dolzarbligi:

Har bir tarixiy davrni o'rganish insonlarni o'z o'tmishidan faxr-iftixor tuyg'usi orqali o'z kelajagigga yanada ishonch bilan qarashga undaydi. Yurtimizda hozirgi kundan amalga oshirilayotgan islohotlar jarayonlarida, albatta tarixiy tajribaning o'zni beqiyos deb ayta olamiz. Yangi O'zbekiston qarashlari bizda milliy tariximizning ochilmagan zarvaraqlarini o'rganishni o'ziga xos nigoh bilan qarash imkoniyati yaratildi. Nafaqat yurtimiz, balki butun jahon tarixida o'chmas iz qoldirgan Sohibqiron Amir Temurning boy merosini o'rganish imkoniyati paydo bo'ldi. Bir qancha olimlarimiz tomonidan Amir Temur tarixini o'rganishga qaratilgan ilmiy ishlar keng ommaga taqdim etilgan. Xalqaro YuNESKO tashkiloti bilan hamkorlikda 1996-yilda yurtimiz va jahon miqyosida Sohibqiron Amir Temur tavalludining 660 yilligi keng miqyosda nishonlandi. Uchinchi Renessans poydevori yaratilayotgan Yangi O'zbekistonda 2021-yil Prezident tashabbusi bilan tashkil etilgan "Amir Temur dunyo olimlari va adiblari nigohida" nomli xalqaro konferensiyaga xalqaro hamjamiyat tomonidan yuqori baho berildi. Bu kabi xalqaro anjumanlarning doimiy tashkil etib borilishi yoshlarning vatanimiz tarixini o'rganishida muhim ahamiyat kasb etadi. Mamlakatimiz prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2021-yilda "Yakkabog' tumanidagi Sohibqiron Amir Temur tug'ilgan Xo'ja Ilg'or qishlog'ini obodonlashtirib, zamonaviy infratuzilmalar yaratsak, ulug' ajdodlarimiz oldidagi farzandlik burchimizni bajargan bo'lar edik." [1], deya mazkur ishga qat'iy kirishganlari ham milliy tariximizga alohida e'tibor berilayotganidan dalolat beradi. Shuningdek, Sohibqiron Amir Temurning yana bir tarixiy meroslari borki, ushbu merosni kengroq tadqiq etish orqali hozirda yurtimizda amalga oshirilayotgan "Yashil makon" loyihasining jadal borishi uchun mazkur tarixiy tajribadan unumli foydalana olish imkonini beradi.

2. Metodlar:

Mazkur maqolada xolislik, tarixiylik, izchillik tamoyillaridan foydalanildi. Amir Temur bog'lari bir qator mahalliy va xorijiy olimlar tomonidan o'rganilgan bo'lsa-da, o'zbek tarixchiligi uchun mavzuning ko'plab ochilmagan jihatlar mavjud.

3. Asosiy qism.

Sohibqiron Amir Temur umri davomida ko'plab harbiy yurishlarda qatnashgan bo'lishiga qaramasdan, o'z mamlakatida bunyodkorlik ishlarini amalga oshirishga ham alohida ahamiyat bergan hamda mamlakat bo'ylab bog'lar barpo etilishini nazorat qilgan. Uning o'z safdoshlariga "mening bir bog'im bor, Samarqanddan Buxorogacha" deb ta'kidlashi ham o'z davrida poytaxt Samarqand va uning atroflari bog'lardan iborat obod joy bo'lganligini ko'rsatadi.

Sohibqiron harbiy yurishlardan qaytar ekan, Taxti-Qoracha dovonidan oshganidan so'ng har bir kunlik yo'lda bitta bog'da to'xtab, o'sha joyda bazm hamda to'ylar berganligi manbalarda saqlanib qolgan. Jumladan, Nizomiddin Shomiyning "Zafarnoma" asarida Sohibqironning zafaryor lashkarlari Hindiston yurishidan qaytish holatlari tasvirida quyidagi jumalarni uchratamiz: "... oyning o'n to'qqizida shanba kuni Jahonnamoy ko'shkiga va bog'iga kelib tushdilar. Oyning yigirmasi yakshanba kuni Davlatobod bog'i...., dushanba kuni xushdil, davlat asboblari muhayyo

bo'lgan holda Dilkusho ko'shkiga keldilar"[2] kabi tasvirlarining kelishi ham Sohibqironning poytaxt atrofida o'zgacha mehr bilan bog'lar barpo etganligini anglatadi.

Amir Temur bog'larining yana bir o'ziga xoslik tarafi shundaki, bog'larda favvoralar va suv havzalarining bo'lishiga ahamiyat berilgan. Bizga ma'lumki, Sohibqiron nafaqat bog'larda, balki ishgo'ol etilgan boshqa hududlarda ham obodonlashtirish ishlariga e'tibor qaratib, suv havzalari tashkil etilishi ham nazorat qilingan. Jumladan, Sharafiddin Ali Yazdiyning "Zafarnoma" asarida kelgan ma'lumotlarga ko'ra, Amir Temurga Qorabog' hududining ob-havosi yoqib qoladi hamda mazkur bog'da qishlash uchun qoladi. Qorabog' hududini o'rganish natijasida ma'lum bo'ladiki, hududda avvalgi bir qancha hukmdorlar tomonidan tugallanmagan loyiha mavjud. Ya'niki, mazkur hududda suv havzasi, kanal, qurish uchun ishlar boshlangan, lekin sharoit taqozosi yoki boshqa sabablar bilan ushbu ish tugallanmay qolavergan. Vaziyatdan xabar topgan Amir Temur o'z qo'shinlariga kanal qurilishini yakunlash topshirig'ini beradilar. Hukmdor qat'iyati hamda qo'shin shijoati bilan qanchadan qancha hukmdorlar bitira olmagan yumush bir oyda yakunlanadi hamda mazkur anhora "Nahri Barlos" nomini berishadi.[3]

Sohibqiron Amir Temur tomonidan barpo etilayotgan bog'larda ham ko'plab suv inshootlari, favvoralar bo'lishiga ahamiyat berilgan. Samarqanga kelgan Ispaniya elchisi Klavixoning bergan ma'lumotlariga ko'ra, elchilarni qabul marosimigacha kutishlari uchun joylashtirilgan Gulbog'da jami oltita hovuz bo'lib, bog' o'rtasidan alohida anhor ham oqib o'tgan.[4] Ushbu ma'lumotlardan ayon bo'ladiki, Sohibqiron suv inshootlarining ahamiyati haqida anchagina boy ma'lumotlarga ega bo'lgan. Amir Temur va temuriylar davrida suv inshootlari va suvni saqlash tizimlariga juda katta ahamiyat berildi. Bog'lar va ko'chalardagi ariqlar atroflarida terak daraxtlari ekilib, yerning namlikni saqlash darajasi oshirib borildi. Shuningdek, bog'lar ichidagi yo'laklarning ikki chekkasidan ariq qazilib, ma'lum masofada g'arq deb ataluvchi o'ziga xos suv saqlash inshooti yer ostida barpo etiladi.

Amir Temur davrida bog'lar o'z-o'zidan ma'muriy buyruqbozlik usullari bilan bitib qolgani yo'q, albatta. Ular oldindan tuzilgan puxta reja asosida barpo etildi. Fikrimizni "Malfuza-i Temuriy" asaridan olingan quyidagi fikrlar ham isbotlaydi: "Men buyurdimki, muborak Samarqandda yig'ilgan mohir saroy me'morlari va quruvchilarini keltirsinlar... Ular birgalikda maysazorlar va xiyobonlar rejasini ishlab chiqsinlar va bog'ni devorlarni va men bog'ning o'rtasida qurishni amr etgan baland saroyni qurishga kirishsinlar." Bu yerda Amir Temurning "Bog'i Dilkusho"ning qurilishidagi farmoni haqida so'z bormoqda. Bundan tashqari "Bog'i Nav" loyihasini tuzish jarayonida ham turli xil suv qurilmalar – favvoralar, kaskadlar va boshqalarni qurishda nom chiqargan Damashqlik ustalar maxsus jalb qilinadi.

Bog'larda daraxt navlari ekilishiga ham alohida ahamiyat berildi. M. Sabtelniyning ta'kidlashicha, Yevropa bog'larida asosan manzarali daraxtlar ekilishiga e'tibor berilsa, Sharq bog'lari, xususan Amir Temur bog'larida mevali va manzarali daraxtlarga alohida ahamiyat berilgan. Ibn Arabshohning ma'lumotlariga ko'ra, Amir Temur bog'larda turli daraxt navlarining payvand qilinishidan ham manfaatdor bo'lgan.[5] Bundan tashqari mevali daraxtlar bog'larida oilaviy sayrlar yoki sayr uyushtirish XV-XVI asrlarda odatiy hol bo'lganligini ko'plab miniatyuralardan bilishimiz mumkin. Shahrisabzda mana shunday sayr maydoni mavjud ekanligini Klavixo ham quyidagicha ta'kidlab o'tgan: "...bu bog'ga kiraverishda shunday keng maydon bor ediki, ko'p odamlar yozda bu yerda suv bo'yida va daraxtlar soyasida o'tirishdan zavq olishlari mumkin edi." [6] Bog'i Davlatobodda ham turli mevali daraxtlar ko'pligi ta'kidlanadi. Bundan tashqari Temuriy hukmdorlar ham bog'dorchilik ishlarida shaxsiy rag'bat bildirib, bu borada mohir bo'lishgan. "Irshod az-ziroa" asari ma'lumotlariga ko'ra, Sulton Husayn Boyqaro bog'larda uyushtirgan sayrlaridan birida bog'bonlarga chinor qurtidan qutulish usullarini o'rgatadi.

Shuni ta'kidlashimiz lozimki, Sohibqiron tomonidan barpo etilgan har bir bog', albatta sarkardaning farzandlari, nabiralari yoki saroy malikalariga bag'ishlab qurilar edi. Jumladan, tarixiy manbalarda Bog'i Eram bog'i Mironshoh bahodirning qizi Begi Sulton nomiga, Bog'i Dilkushoning esa Xizrxoja o'g'lon qizi To'kal xonimga atab qurilgani [7] haqida ma'lumotlarni uchratamiz. Saroy malikalariga atalgan bog'larning qurilishi Sohibqiron Amir Temur saltanatida ayollarning izzat hurmati ham o'z o'rniga qo'yilgan va ularga alohida ehtirom ko'rsatganligidan dalolat. Bog'i Dilkusho bog'ining qurilish tarixiga nazar tashlaydigan bo'lsak, uning qurilishida turli o'lkalardan

kelgan quruvchilar, ustalarning mahoratini hamda bog`ning qurilishida ko`plab hududlarning qurilish an`analari va yutuqlari aks etganligini ko`ramiz.[8] Bu Amir Temur bog`lari o`z davrining arxitektura va qurilish jihatidan barcha yutuqlarini to`laligicha o`zlashtirgan deyishimizga asos bo`ladi. Mazkur bog`da elchilarni kutib olish marosimida qatnashgan ispan elchisi Klavixo ham bog`ning qurilish uslublari o`zgacha ekanligini ta`kidlab o`tgan.[9] Amir Temur davrida barpo etilgan bog`larda tuproqdan maxsus tepalik ko`tarilib, unda saroy yoki ko`shklar qurilgan. Ushbu bog`lar o`z o`rnida nafaqat dam olish maskani, balki davlat siyosatini yuritishdagi muhim qarorlarni qabul qilish joyi vazifasini ham bajargan.

4. Xulosa:

Xulosa qilib aytganda Sohibqiron Amir Temur mamlakat hududida ulkan bunyodkorlik ishlarini amalga oshirib, o`z davri uchun keng ko`lamli obodonchilik ishlarini olib bordi. Ushbu davr har tomonlama murakkab bo`lishiga qaramasdan, mohirona diplomatiya orqali ma`lum muddat davomida barqaror tinchlikni kafolatlab, Samarqand shahrini ulkan mamlakat poytaxtiga aylantirdi hamda Samarqandni ko`kalamzorlashtirishga, bog`lar barpo etishga alohida ahamiyat berdi. Hozirgi kunda yurtboshimiz tomonidan ilgari surilayotgan hududlarda “yashil makon”lar barpo etish g`oyasi uchun Amir Temur tomonidan amalga oshirilgan bunyodkorlik hamda bog`dorchilik san`ati tarixi o`ziga xos tajriba maktabi rolini o`taydi deb aytish mumkin. Bugun biz nafaqat poytaxtimizda, balki mamlakatimizning turli hududlarida mana shunday bog`lar yaratish orqali hozirda murakkab jarayon hisoblanayotgan ekologik muammolarga yechim topish imkonini yarata olamiz.

Iqtiboslar/Сноски/References:

1. Sh. Mirziyoyevning 2021-yilda Qashqadaryo viloyati saylovchilari bilan uchrashuvdagi nutqi. <https://m.kun.uz/uz/news/2021/10/11/amir-temur-tugilgan-xoja-ilgor-qishlogi-obodonlashtiriladi-shavkat-mirziyoyev>
2. Nizomiddin Shomiy “Zafarnoma” T.: 2019 269-bet
3. Nizomiddin Shomiy “Zafarnoma” T.: 2019 311-bet
4. Rui Gonzales de Klavixo “Samarqandga – Amir Temur saroyiga sayohat kundaligi (1403-1406-yillar)” T.: 2010 153-bet
5. Ibn Arabshah, Achmed. Tamerlane or Timur the Great Amir of Transoxania by J. H. Anders. London: 1936 Pp. – 304
6. Клавихо Рюи Гонзалес де. Дневник путешествия по двору Тимура в Самарканде в 1403-1406 гг. Пер. Срезневского И. И. Сборник отд. Русского языка и словесности АН, т. XXVIII СПб., 1881 стр. 241
7. Nizomiddin Shomiy “Zafarnoma” T.: 2019 216-bet
8. Uljaeva Sh.,Nazarov Kh., Inagamova G.T., Gafurova G.G., Baxtiyorov L.X. “Diplomatic protocol ceremonies in the gardens of Amir Temur”, International Journal of Aquatic Sciences, 2021.- Pp.1510-1518;
9. Rui Gonzales de Klavixo “Samarqandga – Amir Temur saroyiga sayohat kundaligi (1403-1406-yillar)” T.: 2010 155-bet
10. Uljaeva, Khakimova, Turdiboeva, Botirova, Zakirova “The European Culture Under the Empire of Amir Temur”, International Journal of Engineering and Advanced Technology (IJEAT), 2019. –Pp.4653-4655
11. Baxtiyorov L. X. “Some Information about the Study of Timurid Architectural Monuments in the Research of European Scholars”, "ONLINE-CONFERENCES" PLATFORM, 2021. –Pp. 108-110
12. Uljaeva, Nazarov, Khamidov, Kalkanov, Xudayberdiyeva, “Posts and Ranks Concerning to Central Power Empire of Amir Temur”, International Journal of Psychosocial Rehabilitation, 2020. –Pp. 530-536

ЎТМИШГА НАЗАР

5 ЖИЛД, 9 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 5, НОМЕР 9

LOOK TO THE PAST

VOLUME 5, ISSUE 9

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000